

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

LA LETTERA DI PAPA PIO II PICCOLOMINI SULLA GROTTA DELLA SIBILLA PUBBLICATA OGGI PER LA PRIMA VOLTA (CON NUOVE INFORMAZIONI)¹

1. Una lettera quattrocentesca che menziona il 'Venusberg'

È con grande piacere che *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* è orgogliosa di presentare alla comunità dei ricercatori e al grande pubblico la famosa lettera scritta nella prima metà del secolo quindicesimo da un grande Papa, Pio II Piccolomini, nella quale si parla del Monte Sibilla.

È infatti la prima volta che questa lettera viene mostrata nella sua versione originale manoscritta, conservata presso la Bibliothèque Nationale de France (Département des Manuscrits, Latin 8578). L'elegante calligrafia è di mano dello stesso Papa, Enea Silvio Piccolomini, erudito, poeta e scrittore, il quale aveva deciso all'epoca di copiare in un unico volume manoscritto tutto il proprio epistolario relativo al periodo precedente l'elezione al soglio pontificio. Il volume contiene anche un'elegante miniatura che mostra Papa Piccolomini seduto al banco da copista tipico del suo tempo.

Ma l'aspetto più interessante di tutto ciò è che la Lettera n. LXXIII presente nel manoscritto contiene la versione originale del celebre testo redatto dall'allora trentanovenne Piccolomini a proposito della Sibilla Appenninica. Fino ad oggi, questa lettera era nota solamente grazie alla versione a stampa pubblicata a Basilea nel 1551.

¹ Articolo pubblicato il 27 febbraio e il 2 e 8 marzo 2018
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_SibylsFortune.asp)

E vedremo che, dalla lettura di questa versione originale, mai pubblicata in precedenza, sarà possibile rilevare almeno un paio di nuove e significative informazioni.

Fig. 1 - La pagina iniziale del manoscritto Latin 8578 conservato presso la Bibliothèque Nationale de France e contenente una serie di lettere vergate da Enea Silvio Piccolomini nella prima metà del quindicesimo secolo

La Sibilla Appenninica. La sua montagna e la caverna sulla cima, in Italia. Un mistero che, proprio durante il secolo quindicesimo, veniva portato all'attenzione di un pubblico più vasto tramite le opere letterarie di Andrea da Barberino e Antoine de la Sale. Un enigma che, secondo Felix Hemmerlin, canonico e polemista zurighese, pareva presentare una stretta connessione con il leggendario racconto tedesco relativo a Tannhäuser e al Venusberg, la montagna che nascondeva al proprio interno il magico regno della Dea Venere.

Nella prima metà del quindicesimo secolo, quando il suo papato non ha ancora avuto inizio, Silvio Enea Piccolomini riceve la visita di una persona che pone al futuro pontefice domande molto particolari. E così egli decide di scrivere al proprio amato fratello Gregorio, allo scopo di reperire ulteriori informazioni. Quello che segue è il testo della lettera inviata da Silvio Enea a suo fratello il giorno 15 gennaio 1444.

Il titolo della lettera non lascia spazio a dubbi: è «De Monte Veneris», un riferimento diretto alla leggenda di Tannhäuser. E alla Sibilla italiana:

Fig. 2 - Il principio della lettera di Enea Silvio Piccolomini sul 'Venusberg'

«Enea Silvio Segretario Imperiale invia i propri cari saluti a Gregorio giureconsulto, suo fratello. È venuto da me proprio ora il latore della presente il quale mi ha posto questa domanda: se io fossi a conoscenza

dell'esistenza di un Monte di Venere in Italia. Infatti, afferma il mio visitatore che qui si possano apprendere le arti magiche, delle quali è assetato il suo signore, un eminente astronomo Sassone».

[Nel testo originale latino: «Aeneas Silvius Imperialis Secretarius S.P.D. (salutem plurimam dicit) Gregorio iuriconsulto fratri suo. venit ad me hac hora lator presentium ex me quesitum: an veneris montem apud italiam scirem. Nam ibi magicas artes tradi dicebat, cuius avidus esset herus suus qui Saxo est summus astronomus»].

Dunque qualcuno, assistente presso un illustre studioso tedesco di quel tempo, era in cerca di informazioni a proposito della magica montagna che pareva levarsi in Italia ed era conosciuta come 'Venusberg', il nome del monte che appare nella leggenda di Tannhäuser.

Ed ecco la notevole risposta fornita da Piccolomini. All'inizio, egli appare dubbioso e perplesso:

«Gli ho risposto che ero a conoscenza di un Porto di Venere, che qualcuno chiama Venerio, il quale si trova vicino a Luni, tra i monti della Liguria, dove io trascorsi tre notti mentre mi trovavo in viaggio per Basilea. So anche che esiste un monte, in Sicilia, che si chiama Erice, sacro a Venere. Ma non ho mai avuto contezza che in questi luoghi si insegni alcunché di magico».

[Nel testo originale latino: «Dixi me scire portum Veneris. Alii venerii dicunt qui est prope lunam inter Ligusticos montes, quo in loco tres noctes egi dum Basileam peterem. Inveni etiam apud siculos montem fore, qui Herix appellatur, Veneri sacer. Sed in his locis nihil accepi magicum tradi»].

Poi, però, il grande erudito italiano pare ricordare qualcosa:

«Mentre parlavamo, mi venne in mente che esiste un lago, in Umbria, detta anche provincia del Ducato, non lontano dalla città di Norcia, dove un'impervia montagna ospita una immane caverna, attraverso la quale scorrono le acque. Mi ricordo di aver sentito dire che lì si trovano streghe e demoni e ombre notturne, un luogo nel quale coloro che posseggono un

animo audace possono ascoltare le voci degli spiriti malvagi, parlare con loro ed apprendere le arti magiche».

Fig. 3 - Le parole scritte nella lettera di Enea Silvio Piccolomini che riguardano la montagna e il lago situati in prossimità di Norcia

[Nel testo originale latino: « Inter conferendum autem venit in mentem lacum esse in umbria, quae prouincia ducatus dicitur, non longe ab Urbe

Nursia ubi preruptus mons ingentem speluncam facit per quam aquae fluunt. Illic memini audisse me striges esse et demones ac nocturnas umbras, ubi qui audaces animo sunt, spiritus nequam audiunt, alloquunturque et artes ediscunt magicas»].

Questa lettera fornisce una conferma indipendente del fatto che, nel quindicesimo secolo, il Lago di Pilato e la Grotta della Sibilla erano conosciute nel contesto di un raffinato ambiente composto da uomini di lettere e studiosi di grande erudizione. E questa fama non era fondata solamente sulla presenza di una Sibilla oracolara: si trattava di un luogo dove ad essere praticata era la magia nera, e la nomea di questa particolare caratteristica si stava diffondendo, a quel tempo, in tutta Europa.

Il testo qui presentato non costituisce affatto una novità: la lettera di Pio II è stata pubblicata più volte in passato, e in tempi più recenti era stata presentata da Giuseppe Santarelli nel volume *Le Leggende dei Monti Sibillini* (1974 - 1979).

Eppure, Santarelli non poté accedere alla lettera contenuta nel nostro manoscritto: egli fu in grado di riportare solamente il testo contenuto nella versione stampata nel 1551 a Basilea. E questa versione a stampa contiene alcuni errori.

E così, nel continuare la nostra analisi della versione originale manoscritta della lettera di Papa Pio II, potremo reperire alcuni nuovi elementi mai notati prima, che solo *Sibilla Appenninica - Il Mistero e la Leggenda* sarà in grado di proporre all'attenzione del pubblico nel prossimo paragrafo.

2. Un lago, una montagna e una caverna: un argomento assai delicato trattato con la massima prudenza

Quando, nella prima metà del quindicesimo secolo, Silvio Enea Piccolomini, illustre esponente di una eminente famiglia italiana originaria della Toscana, cardinale di Santa Romana Chiesa, studioso ed erudito, fu oggetto della visita di una persona interessata alla magia e alle arti oscure, egli assunse un atteggiamento estremamente cauto. Nella sua posizione, la

questione sarebbe potuta diventare esplosiva, nel caso la sua lettera fosse caduta nelle mani sbagliate.

Così, leggendo oggi le sue parole, possiamo percepire tutta la circospezione da lui utilizzata nel redigere la lettera indirizzata a 'suo fratello' Gregorio. Egli sa come potere aiutare il suo visitatore, conosce la tenebrosa fama del Monte Sibilla e del Lago di Pilato, luoghi presso i quali viene praticata la stregoneria, tramite l'evocazione di entità maligne; eppure, egli scrive di averne solo un labile ricordo, di averne solamente udito parlare. E, per buona misura, il futuro Papa non dimentica di aggiungere le seguenti parole (vedere figura):

«Queste cose io non le vidi mai, né mai mi curai di vederle. Perché ciò che si apprende a mezzo di peccato, è molto meglio ignorare del tutto».

[Nel testo originale latino: «haec non vidi, nec vidisse curavi. Nam quod peccato discitur melius est ignorasse»].

Fig. 4 - Un'immagine composita illustrante i Laghi di Pilato e il Monte Sibilla, con la frase vergata da Enea Silvio Piccolomini nella propria lettera: egli ha cura di dichiarare di non avere mai vissuto alcuna esperienza personale in relazione alle arti magiche

Detto ciò, è chiaro però come il cardinal Piccolomini non intenda semplicemente licenziare il proprio importante visitatore, il servitore di un illustre personaggio, inviato presso di lui «da un eminente astronomo Sassone» che è «assetato» di arti magiche. Egli è così desideroso di compiacere l'assistente dello studioso da affidarlo nelle mani del proprio corrispondente, il giurista Gregorio, inviando il servitore dell'illustre

astronomo dalla Carinzia, in Austria, fino a Siena in Italia (vedremo successivamente, in questo articolo, per quale ragione Silvio Enea si trovi in Carinzia e quale sia l'esatta identità di Gregorio), insieme con la lettera da lui stesso vergata e alcune pressanti raccomandazioni:

«Ora, in questa faccenda faresti anche a me cosa gratissima, perché la persona che mi ha inviato questo messaggero è il Duca di Sassonia, uomo tanto eminente quanto potente».

[Nel testo originale latino: «Nam et ipse mihi et tu in hoc rem gratissimam facietis, is enim qui nuntium hunc mittit medicus est ducis Saxoniae, homo tum dives tum potens»].

Ma perché l'assistente del medico e astronomo avrebbe dovuto intraprendere un viaggio fino a Siena? Piccolomini ha intenzione di organizzare un abboccamento tra l'inviato dell'astronomo e un altro personaggio senese, probabilmente un anziano erudito, il quale potrebbe essere in grado di fornire ulteriori informazioni sulla magica caverna e sul lago:

«Malgrado la mia scarsa conoscenza della materia, Savino, il grande conoscitore del diritto civile che possiede un'abitazione tra le pubbliche locande situate in prossimità di Porta Camollia [una delle porte della città di Siena n.d.r.], mi assicurò che tutte queste cose sono vere, mi fece menzione del lago e mi descrisse il luogo; tutto questo, però, mi è sfuggito dalla memoria, la quale è più scivolosa di un'anguilla; così ti prego, se Savino fosse ancora vivente, di condurre quest'uomo a lui, e di raccomandarglielo».

[Nel testo originale latino: «Sed Savinus iuris civilis peritus qui apud Camillinam inter publica diversoria domum habuit, haec mihi vera esse asseveravit, lacum nominavit et locum descripsit, sed ista ex memoria fugerunt, quae labilior est anguillis: ideo te rogo, si Savinus vivit, hunc virum ut ad se ducas sibi que eum commendes»].

Il futuro Papa, nella sua lettera, professa apertamente la propria ignoranza in merito a quella montagna italiana presso la quale sarebbe praticata la magia nera e protesta di non avere interesse alcuno né a conoscere oltre, né a ricordare di più.

Ma pensiamoci bene: chi consiglierebbe mai, ad un uomo importante, di viaggiare dall'Austria all'Italia al mero scopo di incontrare un anziano signore, solo per la narrazione di una favoletta? Chi invierebbe mai una persona, che opera per conto di un illustre studioso, il medico personale di un Duca, verso un viaggio futile e improduttivo? Giochereste realmente un tale scherzo al servitore di un «uomo tanto eminente quanto potente»?

Ovviamente, tutto questo è impossibile. Silvio Enea Piccolomini, a quel tempo segretario imperiale ed esperto diplomatico, ben conosceva ciò di cui egli dichiarava di non ricordarsi affatto, ben rammentava quelle informazioni che sembravano essere, nella sua memoria, «più scivolose di un'anguilla». Egli era più che sicuro che tutto ciò fosse assolutamente vero. Egli credeva nella storia del Monte Sibilla.

Fig. 5 - Enea Silvio Piccolomini nel proprio abito pontificale come appare nella miniatura che apre la raccolta di lettere contenuta nel manoscritto Latin 8578

Sulla cima di una montagna, vicino alla città di Norcia, esistevano una caverna e un lago dove veniva utilizzata la magia nera. E non si trattava di una semplice voce. Si trattava di qualcosa per la quale valeva la pena mettersi in viaggio.

Piccolomini non menziona mai la parola 'Sibilla'. È chiaro, comunque, come questo sia il medesimo luogo descritto anche da Antoine de la Sale e Andrea da Barberino nelle loro opere risalenti al quindicesimo secolo. E Silvio Enea pone l'accento sul fatto che, in quel luogo, il ruolo principale sia giocato dalla magia nera. Una considerazione fondamentale, di primaria importanza, che torneremo ad approfondire in futuri articoli.

Ma la nostra ricerca sulla lettera di Pio II non è ancora finita. Dobbiamo menzionare alcune ulteriori informazioni. Perché molti studiosi, che in precedenza hanno citato questa lettera in relazione alla Sibilla Appenninica, hanno compiuto in realtà un certo numero di errori: in primis, il luogo dal quale Silvio vergò la propria missiva; in secondo luogo, la data di redazione della lettera; e, infine, l'identità di Gregorio, il 'fratello' al quale la missiva è indirizzata.

Così, avremo modo di fornire tutte le corrette informazioni sulla lettera di Piccolomini. Nel prossimo paragrafo.

3. Omissioni e imprecisioni nell'edizione delle lettere del Piccolomini pubblicata nel 1551

Un cardinale, Silvio Enea Piccolomini, che nel 1458 diventerà Papa con il nome di Pio II. Una lettera, che egli scriverà dopo avere ricevuto la visita di un messaggero a lui inviato da un illustre personaggio, astronomo e medico personale di un duca germanico. La fama tenebrosa del Monte Sibilla, in Italia, con la sua caverna e il vicino lago, presso i quali molti ritenevano che fosse praticata la negromanzia. Un'impressionante testimonianza in merito al fatto che quella montagna italiana rappresentava tutto fuorché un luogo ordinario: non si trattava affatto, semplicemente, di uno degli innumerevoli picchi che costellavano la catena dell'Appennino, lungo la spina dorsale dell'Italia.

Ma quando fu scritta quella lettera di Piccolomini, e dove, e a chi fu indirizzata?

Gli studiosi che, in anni recenti, si sono interessati al testo di Piccolomini nell'ambito dei propri studi sulla leggenda e sulle tradizioni relative alla Sibilla Appenninica, hanno commesso una serie di errori.

Attualmente, sussiste la convinzione che la lettera sia stata redatta da Silvio Enea nel 1431, nel corso del suo viaggio verso il Concilio di Basilea, che si sarebbe tenuto in quel medesimo anno, e che il messaggio sia stato indirizzato a Giorgio, suo fratello.

Ma tutti questi elementi risultano essere errati.

L'equivoco nasce dal fatto che i predetti studiosi non hanno avuto la possibilità di visionare il manoscritto originale della lettera, che noi stiamo invece presentando in questo articolo; essi poterono prendere in considerazione solamente la versione a stampa del messaggio, pubblicata a Basilea da Henrichum Petri nel 1551, la quale contiene un certo numero di omissioni e imprecisioni.

Fig. 6 - La versione a stampa delle lettere di Enea Silvio Piccolomini pubblicata nel 1551 da Henrichum Petri, con la lettera «A proposito del Monte di Venere»

Andiamo a considerare l'anno e il luogo in cui la lettera fu scritta: la versione a stampa non contiene alcun riferimento a tali dettagli; al contrario, la data e il luogo di redazione sono chiaramente indicati nella parte finale della versione originale manoscritta (vedere figura):

«[...] Fai pure come se tu fossi me: e ciò che tu desideri, io eseguirò. Stammi bene, mio caro. Scritto a San Vito di Carinzia nel giorno XV gennaio 1444».

[Nel testo originale latino: «[...] Finge te esse me: et quid tunc velles, id facito. Vale optime. Ex sancto vito carinthia die XV ianuarii M.CCCC.XXXX.III»].

Fig. 7 - La parte finale della lettera di Piccolomini con l'indicazione della data e del luogo in cui la lettera fu scritta

Nel 1444, Piccolomini era infatti segretario di Federico III, Duca di Stiria, Carinzia e Carniola, in Austria, e Re dei Romani, titolo che precedeva la formale incoronazione a Imperatore del Sacro Romano Impero. Questo fatto è ulteriormente confermato dall'intestazione della lettera, nella quale Piccolomini dichiara di rivestire il ruolo di «Imperialis Secretarius», una posizione che egli non occupava affatto nel 1431.

La versione a stampa del 1551 contiene anche un ulteriore errore: nell'intestazione, si legge «a Giorgio giureconsulto, suo fratello» («Georgio Iuriconsulto fratri suo», in Latino). Ma Enea Silvio non aveva un tale fratello. In effetti, la versione manoscritta ci racconta una storia differente:

«a Gregorio giureconsulto, suo fratello» («...Gregorio iuriconsulto fratri suo»).

Il nome giusto non è 'Giorgio', ma 'Gregorio', e quest'ultimo è Gregorio Lolli, un giovane cugino di Silvio Enea. Lolli, originario di Siena, divenne intimo amico di Silvio Enea Piccolomini quando questi compì diciotto anni e decise di trasferirsi nella città toscana per frequentare la locale Università. I due amici condividevano la stessa passione per lo studio degli autori latini e per la storia classica. Lolli si laureò in legge nel 1441, e viveva ancora in Siena quando Piccolomini gli indirizzò quella lettera a proposito del 'Venusberg' nel 1444. Essi intrattenevano un frequente scambio epistolare, e proprio a causa dell'amicizia e del mutuo rispetto che li legava essi si apostrofavano, l'uno con l'altro, con l'epiteto di 'fratello'.

E dunque, cosa ci racconta, oggi, questa lettera? Da questo testo, veniamo a conoscenza del fatto che, nel 1444, Silvio Enea Piccolomini decise di affidare l'assistente di un importante personaggio, un membro eminente della corte del Duca di Sassonia, ad un proprio stretto conoscente di Siena, affinché fosse organizzato un incontro con un anziano giureconsulto, Savino, il quale disponeva di specifiche informazioni a proposito della fama oscura che avvolgeva una montagna e un lago che giacevano vicino alla città di Norcia. Il Monte Sibilla e il Lago di Pilato.

Ci rimane ora il difficile compito di svelare l'identità dello sconosciuto astronomo sassone, il medico personale del Duca di Sassonia. Chi era costui?

Non siamo stati purtroppo in grado di rintracciare il suo nome, benché gli indizi disponibili non siano certo insufficienti.

Sappiamo che nel 1444 la Sassonia, un territorio della Germania settentrionale ('Sachsen' in tedesco), era suddivisa in due aree: il Saxe-Wittenberg, governato da Federico II il Mansueto ('Friedrich, der Sanftmütige'); e il Saxe-Lauenburg, retto da Bernardo II. Ma non erano solo questi personaggi a potersi chiamare Duchi di Sassonia, in quanto altri parenti potevano fregiarsi del medesimo titolo (ad esempio, Wilhelm III, un fratello minore di Federico).

Chi di loro disponeva di un medico personale e di un astronomo? Praticamente tutti, come tutti gli aristocratici di elevata estrazione al governo in quegli anni. Conosciamo molti nomi di studiosi, astronomi e medici vissuti in quel periodo storico in Germania e in Austria: da Johann Schindel a Johannes Müller 'il Regiomontano', da Bernhard Walther a Georg von Peurbach, e molti altri. Eppure, nessuno di questi sembra essere stato operativo esattamente in quegli anni, o essere stato di origine sassone, o avere operato in qualità di medico personale di un duca sassone.

E il nome maggiormente promettente, quella di Nicola Cusano (Nicolaus Cusanus), il grande filosofo, diplomatico, astronomo e medico tedesco, che fu una stretta conoscenza di Silvio Enea Piccolomini e che certamente si sarebbe rivolto al suo grande amico per ottenere informazioni su di un Venusberg italiano, sfortunatamente non sembra avere avuto nulla a che fare con la Sassonia o con i duchi sassoni.

E così, siamo costretti a lasciare agli studiosi professionisti, esperti nella storia dell'antica Sassonia germanica, l'arduo compito di ricercare, tra gli antichi documenti, l'identità dell'astronomo sassone al quale si riferiva il Piccolomini.

In ogni caso, un fatto risulta essere assolutamente indubitabile: nel 1444 il Monte Sibilla e il suo lago erano già un luogo famigerato, dove si diceva venisse praticata la negromanzia. Senza specifici riferimenti ad alcuna Sibilla.

Si tratta di un indizio di grande importanza per una più approfondita conoscenza della vera natura della magica montagna e del lago che, nel

quindicesimo secolo, erano considerati quali luoghi estremamente speciali. Luoghi che valeva la pena di visitare, nel caso qualcuno fosse stato interessato all'evocazione di dèmoni.

Luoghi che erano forse già noti, per questo uso così peculiare, sin da tempi molto più antichi.

Michele Sanvico